

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

МЕТАБОЛИК СИНДРОМ: КОНЦЕПЦИЯСИ, ПРОФИЛАКТИКА УСУЛЛАРИ ВА ДАВОСИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР**Абдулхаков И.У., Рузиев З.М., Абдулхаков М.И.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Метаболик синдром (МС) муаммоси ярим асрдан кўпроқ вақт давомида клиницист врачларнинг эътиборини тортиб келмоқда, чунки МС билан боғлиқ шароитлар юрак-қон томир касалликлари, қандли диабет, жигар ва буйрак касалликлари, поликистозли тухумдонлар синдроми, артроз ва артрит ҳамда бошқа бир қатор жиддий касалликларнинг ривожланишига сабаб бўлади. Мақола муаллифлари МС этиологияси ва патогенези масалаларига замонавий нуқтаи-назарни тақдим этиб, МСнинг асосий диагностик мезонлари, шунингдек, юрак-қон томир касалликлари, углевод ва липидлар алмашинуви бузилиши, алкоғолсиз ёғли жигар касалликларининг олдини олиш учун унинг индивидуал таркибий қисмларига таъсир қилишининг терапевтик ёндашувларини очиб беришган.

Калим сўзлар: метаболик синдром, қандли диабет, юрак-қон томир касалликлари, семизлик, метформин, профилактика.

METABOLIC SYNDROME: CONCEPT, PREVENTION METHODS, AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT**Abdulxakov I.U., Ruziyev Z.M., Abdulxakov M.I.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The metabolic syndrome (MS) has attracted the attention of clinicians for more than half a century because conditions associated with MS lead to the development of cardiovascular diseases, diabetes mellitus, liver and kidney diseases, polycystic ovary syndrome, osteoarthritis and arthritis, as well as a number of other serious illnesses. The authors of the article present a modern perspective on the etiology and pathogenesis of MS, outline the main diagnostic criteria of MS, and reveal therapeutic approaches targeting its individual components to prevent cardiovascular diseases, disturbances in carbohydrate and lipid metabolism, and non-alcoholic fatty liver disease.

Keywords: metabolic syndrome, diabetes mellitus, cardiovascular diseases, obesity, metformin, prevention.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: КОНЦЕПЦИЯ, МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ**Абдулхаков И.У., Рузиев З.М., Абдулхаков М.И.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Проблема метаболического синдрома (МС) на протяжении более полувека привлекает внимание клиницистов, поскольку состояния, ассоциированные с МС, способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний печени и почек, синдрома поликистозных яичников, артроза и артрита, а также ряда других серьёзных патологий. Авторы статьи представляют современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза МС, раскрывают основные диагностические критерии, а также терапевтические подходы, направленные на коррекцию его отдельных компонентов с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений углеводного и липидного обмена, а также неалкогольной жировой болезни печени.

Ключевые слова: метаболический синдром, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, метформин, профилактика.

e-mail: abdulxakov.ixtiyor@bsmi.uz, ruziyev.zarif@bsmi.uz, mironshoabdulxakov@gmail.com

Долзарблиги. Метаболик синдром (МС) — бу фақатгина алоҳида хавф омилларининг йиғиндисиди эмас, балки ўзаро чамбарчас боғлиқ ва ўзгартириш мумкин бўлган патофизиологик ҳолатлар мажмуаси бўлиб, улар юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) ва 2-тип қандли диабет (ҚД2) ривожланиш хавфини сезиларли даражада оширади (ЖССТ, 1999, NСЕР АТР III, 2001) [1]. Замонавий эпидемиологик маълумотларга кўра, МС тарқалиши бутун дунёда йилдан-йилга ошиб

бормоқда. Бу ҳолат асосан турмуш тарзининг ўзгариши, юқори калорияли озиқ-овқат истеъмоли кўпайиши, жисмоний фаолликнинг камайиши ва семиришнинг ортиши билан боғлиқ.

МСнинг асосий таркибий қисмлари — углевод алмашинувининг бузилиши, абдоминал семириш, дислипидемия ва артериал гипертензиядир. D.L. Sprecher ва ҳамкасбларининг маълумотларига кўра, МС ва юрак ишемик касаллиги (ЮИК) бўлган беморларда юрак-қон томир касалликларидан ўлим аёлларда 5 барабар, эркекларда эса 2 барабар юқори бўлади, шунингдек миокард инфаркти ва инсульт 3,5 марта кўпроқ учрайди [2,3].

Жамоат саломатлиги ва клиник амалиёт нуқтаи назаридан, патогенетик асоси инсулин резистентлиги (ИР) ҳисобланган семириш эпидемияси ҳозирги кунда жаҳон миқёсида энг муҳим ижтимоий-иқтисодий муаммолардан бири сифатида қаралмоқда. Шу боис, МСнинг таркибий қисмларини эрта аниқлаш, замонавий ва самарали даво усулларини қўллаш юрак-қон томир асоратларини олдини олиш, аҳоли соғлиғини сақлаш ва фаол умр давомийлигини узайтиришда муҳим аҳамиятга эга [4].

Бундан ташқари, МС фақатгина ЮҚТК ва ҚД2 билан эмас, балки алкоғолсиз ёғли жигар касаллиги, буйракнинг сурункали касалликлари, поликистозли тухумдонлар синдроми ва айрим онкологик касалликлар билан ҳам боғлиқлиги, унинг профилактикаси ва давосини замонавий профилактик тиббиётнинг стратегик йўналишига айлантирмоқда.

МС ривожланишининг патогенетик механизми. Эрампдан аввалги V асрда яшаб ўтган Гиппократ томонидан табиатан жуда семиз одамлар озгин одамларга нисбатан кўпроқ вафот этиши қайд этилган. Бироқ МС муаммоси тўғрисидаги биринчи илмий мақолалар XX асрда пайдо бўла бошлади. Масалан, швециялик олим E.Kylin 1923 йилда подагра, артериал гипертензия ва гипергликемиядан иборат синдромни ёритиб берган. 1940 йилда J.Vague томонидан фанга марказий семириш термини киритилди. Ундан кейинги йилларда илмий текширишларнинг прогрессив ўсиши кузатилиб, ушбу изланишлар семиришнинг юрак қон-томир касалликлари ва қандли диабет билан ўзаро алоқадорлигини очиб берди. Шу даврда ушбу ҳолатни белгилаб берувчи турли терминлар таклиф қилинди:

- полиметаболик синдром (P. Avogaro, 1965);
- “мўл-кўллик”синдроми (A. Mehnert, 1968);
- метаболик синдром (M. Hanefeld и W. Leonardt, 1981);
- синдром X (G. Reaven, 1988);
- ўлим кварти (N. Kaplan, 1989);
- гормонал метаболик синдром (P. Bjöntorp, 1991);
- инсулинрезистентлик синдроми (S. Haffner, 1992);
- ўлим секстети (G. Enzi, 1994);
- метаболик томир синдроми (S. Hanefeld, 1997);
- ичак туткичининг кушингоид касаллиги (I.J. Vujalska, 1997);
- висцерал ёғ синдроми (Y. Matsuzawa и соавт., 1999).

МС замонавий концепцияси асосчиси сифатида америкалик олим Джеральд Ривен (Jerald Reaven) тан олинди, у 1988 йилда МС ривожланишининг элегант патофизиологик моделини таклиф этди, ҳамда унинг келиб чиқишида асосий омил сифатида инсулин резистентлик феномени ётишини исботлади [5]. “Инсулинрезистентлик” термини асосида инсулинга сезгир тўқималарнинг инсулиннинг етарли концентрациясига қарамай унга реакциясининг пасайиши ётиб, бу ўз навбатида сурункали компенсатор гиперинсулинемияга олиб келади. ИР асосида эса инсулиннинг ўз рецептори билан боғланишига масъул генетик дефектлар (пострецептор дефектлар) ётади.

Меъёрий физиологик ҳолларда тирозинкиназа иштирокида рецептор аутофосфорилацияси содир бўлиб, кейинчалик у инсулин рецептор субстрати (IRS-1 ва -2) билан бирикади. IRS молекулалари фосфатидилинозитол-3-киназа (PI3K)ни фаоллаштириб, у ўз навбатида глюкоза GLUT-4 транспортери транслокацияси хужайра мембранаси орқали стимуляция қилади. Бу эса инсулиннинг метаболик ва митоген эффектининг фаоллашувига олиб келади [6]. ИР ва 2 тип ҚД билан касалланган беморларда глюкоза ташувчисининг транслокацияси бузилиб, бунинг натижасида бошқа генлар экспрессияси ҳам бузилади. Ҳолбуки, ушбу генлар глюкоза ва липидлар метаболизмини амалга ошириб, улар жумласига гликогенсинтетаза гени мутацияси, гормонга сезгир липаза, альфа ўсма некрози омили (ЎНО), тарқатувчи протеин ва бошқалар қиради.

Юқорида қайд этилган мутацияларнинг кенг тарқалганлик сабаблари унчалик аниқ эмас, бироқ кўпчилик олимлар профессор Джеймс Нил (James Neel) томонидан 1962 йилда таклиф қилинган “эконом генотип” теориясини қўллаб-қувватлайдилар. Ушбу гипотезага кўра, эволюция давомида генотипда “тежамкор” генлар бирикиб, улар ИРга сабаб бўлувчи энергия манбаи сифатида

тўпланувчи ёғлар “захирасини” яратишга сабаб бўлади. Ибтидоий жамоа даврида ушбу жараён мослашув аҳамиятига эга бўлган бўлиб, инсон озикланишининг мўл-кўлчилик ва узок муддат овқатсиз қолиш кўринишидаги норегулярлигига мослашган. Бироқ, эволюция нуктаи-назаридан узок бўлмаган давр давомида ҳаёт даражаси юқори бўлган давлатларда инсоният мушак энергияси истеъмоли пасайиши билан кечувчи юқори калорияли озикланишга ўтди. ИР механизмининг генетик хотирасига бириктирилган натижа сифатида семириш, дислипидемия, артериал гипертензия ва 2 тип қандли диабет каби таркибий қисмлардан иборат бўлган МС пандемияси ривожланди.

G. Reaven томонидан нашр қилинган ва бугунги кунда энг кўп иқтибосга эга бўлган “Одамзод касалликларида инсулинрезистентликнинг роли” номли мақоладан кейин нашр қилинган илмий изланишлар МС ривожланишида ИРни тасдиқлаши, ёки аксинча, инкор қилиши керак эди. Бироқ, бундай бўлмади. 1988 йилдан кейин нашр қилинган сон-саноксиз илмий маълумотлар МС ва унинг натижаси алоҳида компонентлари орасидаги ўзаро узвийликни тасдиқлади ва МСнинг янги компонентларини ҳам тавсия қилди. 10 йилдан сўнг G.Reaven МС патогенезининг янгиланган концепциясини (“Х-синдром: 10 йил ўтгач”) таклиф этиб, унда муаллиф МС ривожланиши учун ИРдан ташқари ҳал қилувчи таркибий омил сифатида абдоминал семизликни айтиб ўтди [8]. Шу орқали G.Reaven МС компонентлари сонини оширди.

Илмий изланишлар натижасида ауто-, пара- ва эндокрин функцияси орқали ортиқча ёғ тўқимаси ИР ривожланиши учун асос бўлиб, тўқиманинг ўзи катта миқдорда цитокинлар ва вазофаол моддаларни ишлаб чиқариш имкониятига эга эканлиги исботланди. Бугунги кунда улар орасидан лептин ва адипонектин энг кўп ўрганилган ҳисобланади. Жумладан, сурункали, ўткир ости яллиғланиш жараёни медиаторларига ўсма некрози омили (ЎНО)-альфа, С-реактив оксил (СРО), интерлейкин (ИЛ)1, 6 ва 8 киради.

Бироқ, таъкидлаш жоизки, ҳозирги вақтгача метаболик синдромнинг этиологияси ва патогенези тўла-тўқис очилмаган. Илмий тадқиқотлар натижалари келтирилган нашрларда абдоминал семизлик ривожланишига олиб келувчи турли гормонал бузилишлар тавсифлаб берилган. Жумладан, гипоталамо-гипофиз-буйрак усти беши йўлининг фаоллашуви, аёлларда тестостерон ва андростендион даражасининг ошиши ҳамда прогестерон ишлаб чиқарилишининг камайиши, эркакларда эса тестостерон ва дигидротестостерон даражасининг пасайиши, ўсиш гормони даражасининг камайиши, норадреналин ишлаб чиқарилишининг кўпайиши ва бу орқали симпатик нерв тизимининг фаоллашуви каби ҳолатлар қайд этилган.

Метаболик синдром ривожланишининг патогенетик механизмлари ҳақида сўз юритар эканмиз, эндотелиал дисфункция (ЭД) нинг муҳим аҳамиятини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим. «Эндотелиал дисфункция» атамаси остида эндотелий хужайраларининг релаксация қилувчи омилларни ишлаб чиқариш қобилиятининг пасайиши, шу билан бирга, қон томирларини торайтирувчи омиллар, жумладан, азот оксиди каби моддаларнинг ишлаб чиқарилишининг ортиши тушунилади. Қон томирдаги эндотелий функциясининг бузилиши атеросклероз ривожланишида етакчи буғинлардан бири ҳисобланади. Эндотелиал дисфункциянинг ИР юзага келишига бирламчи ёки иккиламчи омил сифатида таъсир кўрсатиши масаласида ҳозиргача яқуний хулоса мавжуд эмас.

Шу тарзда, метаболик синдромнинг юзага келишига олиб келувчи асосий этиологик ва патогенетик механизмларни ўрганиш, ҳамда унинг полиген ирсийланиш хусусиятини таҳлил қилиш жаҳон илм-фанида устувор йўналишлардан бири ҳисобланади.

Метаболик синдромнинг диагностик мезонлари ва ушбу концепциянинг мавжудлиги бўйича «тарифдор» ва «муҳолиф» фикрлар МСнинг профессор Г.Ривен томонидан 1988 йилда тавсифланган асосий таркибий қисмларидан ташқари, ушбу синдром ва инсулин резистентлиги феномени билан боғлиқ бўлган ҳолатлар ва касалликлар спектри мавжуд. Улар қуйидаги компонентларни ўз ичига олади:

- Атеросклероз ва юрак-қон томир касалликларининг эрта ривожланиши
- 2-тип қандли диабет
- Гемостаз тизими бузилишлари
- Гиперурикемия ва подагра
- Микроальбуминурия
- Тухумдонлар поликистози синдроми
- Алкоголсиз ёғли жигар касаллиги
- Обструктив уйқу апноэси синдроми
- Онкологик касалликлар
- Яллиғланишдан олдинги ҳолат (ИЛ-6, ЎНО-альфа, С-реактив оксил, адипонектин, лептинга

нисбатан резистентлик)

- Эндотелиал дисфункция

1998 йилдан бошлаб деярли ҳар йили турли тиббий уюшмалар метаболик синдром учун ўзларининг диагностик мезонларини таклиф қилиб келган. Жумладан, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ, 1999), Инсулин резистентлигини ўрганиш бўйича Европа гуруҳи (European Group for the Study of Insulin Resistance – EGIR, 1999), АҚШнинг Миллий холестеринни пасайтириш таълим дастури доирасида катталар учун ишлаб чиқилган клиник тавсиялар (NCEP АТР III, 2001), Американинг клиник эндокринологлар уюшмаси (American Association of Clinical Endocrinologists – ААСЕ, 2002) ва Халқаро диабет федерацияси (International Diabetes Federation – IDF, 2005) томонидан тегишли мезонлар қабул қилинган. Бироқ, юқорида кайд этилган диагностик мезонлар бир-биридан МСнинг асосий клиник кўринишлари рўйхати, патогенетик тартибдаги устувор симптомлари ва клиник кўрсаткичларнинг чегаравий қийматлари билан фарқ қилган (жадвалда келтирилган).

Метаболик синдром таърифи бўйича турлича ёндашув ва талқинлар сақланиб қолаётганини инобатга олган ҳолда, 2009 йил ноябрь ойида Халқаро диабет федерацияси (IDF), АҚШ Миллий юрак, ўпка ва қон институти (National Heart, Lung, and Blood Institute – NHLBI), Америка кардиология уюшмаси (American Heart Association – АНА), Жаҳон кардиология федерацияси (World Heart Federation – WHF), Атеросклерозни ўрганиш бўйича халқаро жамият (International Atherosclerosis Society – IAS) ва Семизликни ўрганиш бўйича халқаро уюшма (International Association for the Study of Obesity – IASO) томонидан дастлабки қўшма хулоса эълон қилинди [9]. Ушбу ҳужжатнинг асосий мақсади метаболик синдром учун ягона, унификатсиялаштирилган диагностик мезонларни ишлаб чиқиш эди. Натижада, IDF, NHLBI, АНА, WHF, IAS ва IASO (2009) томонидан қуйидаги мезонлар белгиланди — (қуйида тавсия этилган мезонлардан исталган учтаси мавжуд бўлган ҳолда МС ташхиси қўйилади):

- Абдоминал семизлик: бел айланаси аёлларда > 80 см, эркакларда > 94 см;
- Триглицеридлар даражаси > 1,7 ммоль/л (150 мг/дл) ёки гипертриглицеридемиянинг медикаментоз давоси;
- Юқори зичликдаги липопротеинлар (ЮЗЛП) концентрациясининг пасайиши: эркакларда < 1,0 ммоль/л (40 мг/дл), аёлларда < 1,3 ммоль/л (50 мг/дл) ёки дислипидемиянинг медикаментоз давоси;
- Артериал босимнинг кўтарилиши: > 130/85 мм сим. уст. ёки бемор анамнезида антигипертензив даво чоралари олиб борилаётган бўлса;
- Оч коринда қонда гликемия даражасининг кўтарилиши: > 6,1 ммоль/л (100 мг/дл) ва оғиз орқали глюкозани қабул қилгандан 2 соат ўтгач > 7,8 ммоль/л ёки қанд миқдорини пасайтирувчи дори воситаларини қабул қилиш [9].

МС учун маълум бўлган мезонларнинг навбатдаги таҳлили ва қайта кўриб чиқилиши натижасида ҳар бир этник гуруҳ учун бел айланасининг аниқ чегаравий қийматлари белгиланди. Бироқ, МС мезонларининг сўнгги таснифида қондаги липидлар ва липопротеинлар даражасининг этник ва ёшга боғлиқ ўзгарувчанлиги ҳалигача инобатга олинмаган. Шу муносабат билан, экспертлар хулосасида турли этник гуруҳларга мансуб беморларда МСга оид эпидемиологик тадқиқотларни бутун дунё миқёсида кенг қамровда ўтказиш зарурлиги таъкидланади. Бу эса липид спектри кўрсаткичларининг чегаравий қийматларини янада аниқлаш ва тўлдиришга хизмат қилади. Синдромнинг ҳалигача тўлиқ очиб берилмаган молекуляр-генетик ривожланиш механизмлари, унинг кўплаб фенотипик вариантларининг мавжудлиги, ягона қабул қилинган диагностик мезонлар ва далилларга асосланган тиббиёт принциплари бўйича ишлаб чиқилган терапевтик стратегиянинг йўқлиги —90-йиллар бошида метаболик синдромнинг Халқаро касалликлар таснифининг Х-тахрири (МКБ-Х)дан чиқариб ташланишига асосий сабаб бўлди. Метаболик синдром патогенезига оид ҳал этилмаган масалалар ҳамда унинг асосий клиник кўринишларидаги гетерогенлик МС концепциясининг умуман мавжудлиги ва ривожланишига қарши бўлган қатор наشرлар пайдо бўлишига олиб келди.

Америка диабетология уюшмаси (American Diabetes Association – ADA) аъзоси R.Kahn ўз тадқиқотида МС концепциясига қарши муҳим далил сифатида қуйидагини таъкидлайди: «...МС таърифларида қайси белгилари бирлаштирилиши ва уларнинг чегаравий қийматлари қандай белгиланиши бўйича далилларга асосланган аниқ илмий асос йўқ» [10]. Шу билан бирга, юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) ва 2-тип қандли диабет (ҚД2) бўйича нисбий хавф даражаси ҳам МС таърифига кирувчи хавф омиллари комбинациясига қараб турлича бўлиши, шунингдек, битта таъриф доирасидаги турли фенотипик вариантлар учун ҳам фарқ қилиши мумкинлиги ҳалигача очик қолмоқда.

МСни даволаш умумий ҳолда унинг алоҳида компонентларини даволашдан фарқ қилмайди. Шунингдек, МС тарқалишига оид эпидемиологик маълумотлар ҳам қўлланилаётган диагностик

мезонларга қараб сезиларли даражада фарк қилади. Шу билан бирга, ҳозирги кунда ҳам метаболик синдром концепциясини қўллаб-қувватловчи олимлар сони етарлича кўпчиликти ташкил қилмоқда.

ЖССТ томонидан 2010 йилда эълон қилинган эксперт хулосасида таъкидланишича, метаболик синдром концепцияси замонавий тиббиётдаги энг долзарб ва мураккаб муаммолардан бири ҳисобланади [11]. Ушбу концепция Халқаро диабет федерацияси (IDF), АҚШ Миллий юрак, ўпка ва қон институти (NHLBI), Америка юрак ассоциацияси (AHA), Бутунжаҳон юрак федерацияси (WHF), Атеросклероз бўйича халқаро ассоциация (IAS) ва Семизликни ўрганиш бўйича халқаро ассоциация (IASO) томонидан ишлаб чиқилган ва клиник амалиётда метаболик синдромни диагностика қилиш учун асосий мезон сифатида хизмат қилади. Шу билан бирга, МС клиник ташхис сифатида қўлланилмаслиги лозим. Синдром патогенезига оид аниқ билимларнинг етарли эмаслиги метаболик синдром тушунчаси учун янада «аниқроқ» таъриф яратиш бўйича кейинги уринишларни мақсадга мувофиқ эмаслигини кўрсатади. Шунингдек, турли таърифларга асосланган эпидемиологик тадқиқотлар ҳам клиник амалиётда чекланган қўлланишга эга. Шу билан бирга, бутунги кунда ушбу синдром ривожланишига асос бўлувчи умумий метаболик йўллари ўрганиш ишларини давом эттириш зарурияти мавжуд.

Замонавий қарашларга кўра, метаболик синдром — бу клиницист врачлар эътиборини тиббиётдаги мураккаб ва кўп омилли муаммоларга қаратувчи концепция ҳисобланиб, унга асосан МСни преморбид (касаллик олди) ҳолати сифатида баҳолаш лозим.

Метаболик синдром ва унинг алоҳида компонентларининг тарқалиши. МС кенг тарқалганлиги сабабли, уни эрта аниқлаш асоратларининг олдини олишни ўз вақтида бошлаш учун жуда катта амалий аҳамиятга эга. Масалан, Ю.П.Никитин ва ҳаммуаллифлар томонидан ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, аҳолининг 40 фоизда МСнинг 2 та компоненти, 10,7 фоизда эса 3 ва ундан ортиқ таркибий қисмлари мавжудлиги аниқланган [12].

INTERHEART тадқиқоти натижаларга кўра, МС (NCEP АТР III мезонлари асосида) дунё катта ёшли аҳолисининг ўртача 26 фоизда учрайди. Семизликка чалинган беморлар орасида МС кенг тарқалган бўлиб, бу кўрсаткич 49 фоизни ташкил қилади; глюкозага толерантлик бузилган шахслар орасида МС 50 фоиз ҳолларда аниқланади, қандли диабет (ҚД) билан касалланган беморларда эса ушбу кўрсаткич 80 фоизга етади [13]. Бундан ташқари, МС тарқалишининг барқарор ўсиш тенденцияси кузатилмоқда. Ҳозирги кунда МС билан касалланганлар сони 2-тип ҚД билан оғриган беморлар сонидан 2 баробар кўп ва яқин 20 йил ичида МС тарқалишининг 50 фоизга ошиши кутилмоқда [14].

Таъкидлаш лозимки, МС га учраган беморларнинг аксарияти – бу жамият учун энг самарали ва аҳамиятли қатлам ҳисобланган меҳнатга лаёқатли фаол ёшдаги аҳоли популяциясидир. Шунингдек, сўнгги йигирма йил мобайнида ушбу синдром тарқалишининг ёшлар орасида ҳам барқарор ўсиш тенденцияси кузатилмоқда. ЖССТ мутахассислари бу ҳолатни қуйидагича баҳолаган: «Биз XXI асрнинг янги пандемиясига дуч келмоқдамиз, у иқтисодий ривожланган мамлакатларни қамраб олган. Бу ҳолат ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам демографик фожеага айланиши мумкин».

МСнинг юрак-қон томир касалликлари, 2-тип қандли диабет, поликистозли тухумдонлар синдроми, алкогольсиз ёғли жигар касаллиги, сурункали буйрак етишмовчилиги ва айрим турдаги рак касалликлари билан яқин боғлиқлиги охир-оқибатда ўлим ҳолатлари ва касалланиш даражасининг ошишига, шунингдек, психологик муаммоларнинг юзага келишига олиб келади ҳамда беморлар ҳаёт сифатининг пасайишига сабаб бўлади. МСнинг энг кўп учрайдиган асоратлари — юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва 2-тип қандли диабет — аҳоли ўлим структурасида етакчи ўринни эгаллайди ва соғлиқни сақлаш тизими учун глобал муаммо ҳисобланади. Бу эса энг аввало, даволаш жараёнларининг юқори қиймати, касалликларнинг узок давом этиши ва аҳолининг ногиронликка чиқиш даражасининг юқорилиги билан боғлиқ.

Иқтисодий жиҳатдан ривожланган мамлакатларда ЮИК ўлимнинг энг кенг тарқалган сабаби ва касаллик туфайли меҳнатга лаёқатни йўқотишнинг асосий омилли ҳисобланади. Мисол учун, Россия Федерациясида ҳар йили ЮҚТКдан 1 миллион нафардан ортиқ инсон вафот этади (ҳар 100 минг аҳолига 431,5 нафар) [15]. Шу муносабат билан, ЮИКнинг эрта ривожланиш хавфи юқори бўлган шахсларни аниқлаш ва атеросклерознинг олдини олиш бўйича махсус индивидуаллаштирилган чоратадбирларни амалга ошириш кўплаб иқтисодий ривожланган мамлакатларда ЮИК асоратлари туфайли ўлим ҳолатларини камайтиришга имкон берган [16]. МСни тузатиш (коррекция қилиш) — ЮҚТКни олдини олишда муҳим қадам ҳисобланади.

Бундан ташқари, кўплаб замонавий тадқиқотчилар метаболик синдромни 2-тип қандли диабетнинг «муқаддима ҳолати» сифатида баҳоламоқдалар. Сўнгги йилларда 2-тип ҚД билан касалланган беморлар сонининг ортиши соғлиқни сақлаш тизими ва жамият учун жиддий муаммога айланмоқда. 2-тип ҚДнинг олдини олиш бўйича халқаро ва миллий тавсиялар барча хавф

омилларининг таъсирини камайтиришни асосий мақсад сифатида белгилайди [17]. 2-тип ҚД кўпинча симптомсиз кечиши билан характерланади ва турли асоратларнинг ривожланиши орқали ногиронликка ҳамда эрта ўлим ҳолатларининг ортишига олиб келади. Ташхис қўйилган пайтда беморларнинг 80 фоизида семизлик, яна 80 фоизида оч қорин ҳолатида гиперинсулинемия, 50 фоизида эссенциал гипертония, 50 фоизида дислипидемия, 15 фоизида нейропатия, 5 фоизида эса диабетик нефропатия кузатилади [18].

1-жадвал

Метаболик синдром мезонларининг ЖССТ (1999), NCEP АТР III (2003) ва IDF (2005) тавсиялари бўйича қиёсий тавсифи
(белгилаш таърифига кирувчи мажбурий мезонлар ранг билан белгиланган).

Баҳолаш мезонлари	Кўрсаткичлар	ЖССТ, 1999 (1+2)		NCEP АТР III, 2001 (3/5)		IDF, 2005 (1+2)	
		Эркак>10 2	Аёл>8 8	Эркак>0, 9	Аёл>0,8 5	Эркак≥9 4	Аёл≥8 0
Семизлик	БА, см						
	БА/СА						
	ТМИ/кг/м ²				>30		
Дислипидемия	ТГ, ммоль/л	≥1,7					
	ХС ЮЗЛП, ммоль/л	Эркак<0, 9	Аёл<1	Эркак<1		Аёл<1,3	
АҚБ	Систолик	≥140		≥130			
	Диастолик	≥90		≥85			
Углевод алмашинуви бузилиши	Оч қоринда плазмадаги глюкоза, ммоль/л	≥6,1				≥5,6	
	Инсулинрезистентлик	Ха					
Бошқалар	Микроальбуминурия	Ха					

АҚБ – артериал қон босими, БА – бел айланаси, СА - сон айланаси, ТМИ – тана масса индекси, ТГ – триглицеридлар, ХС ЮЗЛП холестерини – юқори зичликдаги липопротеинлар.

Метаболик синдром терапия тамойиллари. Ҳозирги вақтгача метаболик синдром учун ягона ва универсал даволаш стратегияси мавжуд эмас. Беморларда ўзгарувчи ва ўзгармайдиган хавф омилларининг кенг қўлами мавжуд бўлиши — масалан, ўзгармайдиган омиллар сифатида жинс, ирсий мойиллик, ёш ва этник мансублик; ўзгарувчи омиллар сифатида эса ортиқча тана вазни ёки абдоминал семизлик, камҳаракат турмуш тарзи, артериал гипертензия, дислипидемия, глюкозага толерантликнинг бузилиши ва/ёки оч қоринда гипергликемия ҳолатлари — МС фенотипик турларининг кўпайишига олиб келмоқда. Бу эса, ўз навбатида, МСнинг ҳар бир таркибий қисми учун алоҳида, шахсий (персонификациялашган) даво усулини талаб қилади. Шу муносабат билан, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти мутахассислари фикрича, МС концепциясидан фойдаланиш диагностика ва терапия нуктаи-назаридан чекланган аҳамиятга эга [11].

Скотт Гранди (Scott Grundy), 2006 йилда NCEP (Миллий холестерин таълими дастури) нинг учинчи экспертлар панелини бошқарган мутахассис, ўзининг «Метаболик синдромда дори воситалари билан терапия. Полипрагмазия инкирозини минималлаштириш» номли мақоласида ушбу бузилишни даволаш бўйича умумий стратегик ёндашувни баён этади. Ушбу стратегия метаболик синдромнинг таркибий қисмларини мақсадли равишда назорат қилиш билан бирга, дори воситаларининг ортиқча қўлланилишини чеклаш орқали полипрагмазия хавфини камайтиришга қаратилгандир, жумладан:

- полипрагмазия билан боғлиқ муаммоларни камайтириш мақсадида турмуш тарзини ўзгартириш бўйича тегишли чора-тадбирларни кучайтириш;
- узоқ муддатли клиник натижаларга салбий таъсир қилмаслик шарти билан дори воситалари билан даволашни бошлашни имкони борича кечиктириш (истисно - паст зичликдаги липопротеинларнинг даражаси пасайтириш ёки артериал босимни пасайтириш учун препаратлар қабул қилиниши);

- дориларнинг мумкин қадар энг кам дозаларини қўллаш, агар паст зичликдаги липопротеинларнинг даражаси ва артериал босим юқори бўлса, уларни кам дозада эрта қўллаш имкониятини кўриб чиқиш;

- ҳар бир хавф омилини тузатиш учун минимал миқдордаги препаратларни қўллаш: бир неча таъсир моддалари бирлаштирилган дори воситаларини ишлатиш, самарадорликни оширган ҳолда токсик таъсирини оширмаслик чораларини кўриш;

- даволаш режаларини соддалаштириш орқали дори воситаларини қабул қилиш тартибига риоя қилиш даражасини ошириш.

МСда асосий даволаш чора-тадбирларига турмуш тарзини ўзгартириш — метаболик хавф омилларини тузатишнинг асосий усули сифатида ҳамда МСнинг бир вақтда намоён бўлувчи компонентларини дори воситалари ёрдамида даволаш кирилади.

Турмуш тарзини ўзгартириш — МС билан касалланган беморларни даволашнинг асосидир. Гарчи дори воситалари билан даволашни бошлаш вақти ва тактикаси бўйича турли қарашлар мавжуд бўлса-да, тадқиқотчиларнинг аксарияти муваффақиятли даволашнинг асоси ва биринчи навбатдаги терапевтик танлов — турмуш тарзини ўзгартириш эканлиги борасида яқдил фикрдадир. Аввало, паст каллорияли овқатланиш ва етарли жисмоний фаоллик фонида тана массасини камайтириш зарур, чунки метаболик синдромга чалинган беморларнинг тахминан 85 фоизи ортиқча вазнга эга.

Бундан ташқари, МСни даволашда муҳим аҳамиятга эга бўлган қўшимча чоралар — спиртли ичимликлар истеъмолини камайтириш, чекишни тўхтатиш, тўйинган ёғ кислоталарига бой овқатларни чеклаш ва рационга тўйинмаган ёғ кислоталари ҳамда балиқ ёғига бой маҳсулотларни киритишдир. Жисмоний фаолликнинг оширилиши МСнинг барча параметрларига ижобий таъсир кўрсатади. Бу таъсир, аввало, энергия сарфининг кўпайиши ва шу билан боғлиқ равишда тана массасининг камайиши орқали намоён бўлади. Шунингдек, жисмоний машқлар ўтказиш ҳатто тана вазни камаймасдан туриб ҳам тўқималарнинг инсулинга сезгирлигини оширади.

Номедикаментоз чора-тадбирларнинг самарадорлиги шубҳа туғдирмайди ва бу ҳолат TOMS, TOPH, TAIM каби бир қатор рандомизация қилинган клиник тадқиқотлар натижалари билан исботланган. Ортиқча вазнли инсонларнинг ўртача умр давомийлиги умумий популяцияга нисбатан 8–10 йилга қисқадир. Бундан ташқари, семизлик билан боғлиқ касалликлардан дунё бўйлаб ҳар йили 2,5 миллиондан ортиқ инсон вафот этади. Тана вазнини 9–10 кг га камайтириш беморларнинг умр давомийлигини оширади: умумий ўлим ҳолатлари 25 фоизга, хавfli ўсмалардан ўлим 30–40 фоизга, 2-тип қандли диабетдан ўлим эса 30–40 фоизга камаяди [20].

Юқорида келтирилган маълумотлар шуни кўрсатадики, тана вазнини камайтириш бўйича қўйилган мақсад муваффақиятли амалга оширилганда, метаболик синдром билан оғриган беморларда патогенетик бузилишларнинг бутун мажмуасига доимий равишда номедикаментоз терапевтик таъсир кўрсатилади.

Шу билан бирга, Кохран кутубхонаси таҳлили [21] доирасида ўтказилган ва юрак-қон томир касалликларининг бирламчи профилактикасига бағишланган 55 та тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, умумий популяцияда беморларни турмуш тарзини ўзгартиришга доир маслаҳатлар ва ўқитиш умумий ўлим кўрсаткичи ва ЮҚТҚдан ўлим ҳолатларини камайтиришга олиб келмаган. Шу билан бирга, артериал гипертензия ва 2-тип қандли диабет билан оғриган беморлар шундай терапевтик стратегиялардан яхши самара кўрсатган. Бу ҳолат бундай беморларнинг даволанишга бўлган юқориқ даражаси билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундан ташқари, турмуш тарзини ўзгартириш кўпгина беморлар учун жуда қийин бўлиб, эришилган тана вазнини камайтириш натижаси узоқ муддат сақланмайди. Шунинг учун бундай терапевтик стратегиянинг самарадорлиги вақт ўтиши билан пасаяди. Статистик маълумотларга кўра, фақатгина 5 фоиз беморлар диета ва жисмоний фаоллик ёрдамида эришилган вазн йўқотиш натижасини 1,5–2 йил давомида сақлаб қолишга муваффақ бўлади.

Кўпчилик инсонларда турмуш тарзини ўзгартиришга қаратилган чора-тадбирлар мавжуд бузилишларни тўлиқ тузатиш имконини бермайди, шунингдек, ёш ўтиши билан хавф омилларининг яққоллиги ортади. Шу сабабли, вақт ўтиши билан дори воситалари билан даволашга бўлган эҳтиёж ошади. Ҳозирги кунда барча метаболик хавф омилларини бир вақтнинг ўзида ва узоқ муддат давомида самарали пасайтирадиган дори воситалари мавжуд эмас. Шунинг учун медикаментоз даволаш ҳар бир хавф омилини алоҳида тузатишни ўз ичига олади. Масалан, гиполлипидемик препаратлар, антигипертензив воситалар ва қанд миқдорини пасайтирувчи терапия комбинацияси биргаликда қўлланилиши мумкин.

Афсуски, касаллик ривожланиши давомида бирор дори воситаси мос хавф омиллини самарали назорат қилиш учун етарли бўлмай қолади ва бир нечта дори воситаларини қўллашга тўғри келади. Муаммо шундаки, бир вақтнинг ўзида бир нечта хавф омилларини назорат қилиш зарурати юзага келганда, дори воситаларининг сони ортиб, даволаш режими янада мураккаблашади. Масалан, МС фонидида беморда 2-тип ҚД ривожланганда, кўп ҳолларда 10 ва ундан ортиқ дори воситаларини қабул қилиш талаб этилади. Уларнинг асосий қисми хавф омилларини тузатишга қаратилган бўлса-да, қолганлари ривожланган асоратларни даволаш учун керак бўлади. Бу эса полипрагмазия муаммосини янада кучайтиради.

Юқорида баён этилган барча ҳолатлар метаболик синдромни ҳар томонлама ўрганиш ва бемор учун қулай, самарадорлиги юқори ҳамда мақбул фармакотерапия усулларини излаш муҳим ва долзарб вазифа эканини кўрсатади.

Семизлик фармакотерапияси. Абдоминал семизликда агар турмуш тарзини ўзгартириш 3–6 ой давомида тана вазнини камида 5 фоизга камайтиришга олиб келмаган бўлса, дори воситалари билан даволашни тайинлаш ҳақида ўйлаш мумкин. Бундан ташқари, дори воситаларини қўллаш қуйидаги ҳолатларда ҳам тавсия этилади: агар беморда семизлик мавжуд бўлса (тананинг масса индекси (ТМИ) > 30 кг/м²), ёки агар ТМИ > 27 кг/м² бўлиб, ортиқча вазндан ташқари метаболик синдромнинг бошқа компонентлари ҳам аниқланса.

Ҳозирги кунда семизлик ва ортиқча вазни даволаш учун икки хил дори воситасини қўллаш тавсия этилади: орлистат ва сибутрамин. Бироқ бу препаратлар фақат турмуш тарзини ўзгартириш билан биргаликда қўлланилганда самарали ҳисобланади. Бундай кўринишдаги комплекс терапия — яъни гипокалорияли диета, жисмоний фаоллик ва дори воситаларини биргаликда қўллаш — тана вазнини тахминан 10 кг га камайтиришга ёрдам беради. Бундан ташқари, фармакотерапия нафақат юрак-қон томир касалликларининг ривожланиш хавфини камайтиради, балки беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

Орлистат — бу ошқозон-ичак липазаларининг махсус ва узоқ таъсир этувчи ингибитори ҳисобланади. У ферментнинг актив маркази билан ковалент равишда боғланиб, уни нофаол ҳолатга келтиради. Натижада, овқат орқали қабул қилинган ёғларнинг тахминан 30 фоизи парчаланishi ва кейинги сўрилишига тўсқинлик қилинади. Бу эса энергия танқислигини келтириб чиқаради ва тана вазнининг камайишига ёрдам беради. Шу билан бирга, орлистат ичакда эркин ёғ кислоталари ва моноглицеридлар миқдорини камайтиради, бу эса холестериннинг эрувчанлигини ва сўрилишини пасайтиради. Натижада гиперхолестеринемия даражаси камаёди. XENDOS тадқиқоти (XENical in the Prevention of Diabetes in Obese Subjects — «Семиз беморларда диабетнинг олдини олишда Ксеникални ўрганиш») доирасида ёши 30 дан 60 гача бўлган 3305 нафар бемор иштирок этган. Уларнинг барчаси семизликка эга бўлиб, 79 фоизда глюкозага толерантлик нормал, 21 фоизда эса бузилган ҳолда бўлган. Беморларнинг 40 фоизда метаболик синдром мавжуд эди. Тадқиқот натижаларига кўра, орлистатни турмуш тарзини ўзгартириш билан биргаликда қўллаш 4 йил давомида 2-тип қандли диабет ривожланиши хавфини ишончли даражада камайтирган ва назорат гуруҳига нисбатан тана вазнининг сезиларлироқ пасайишига эришиш имконини берган.

Бундан ташқари, орлистатни қўллаш фонидида липид алмашинуви ва артериал босим кўрсаткичларининг яхшиланиши, шунингдек, эришилган натижаларни узоқ муддат давомида сақлаб қолиш бўйича назорат гуруҳига нисбатан яхшироқ самара қайд этилган [22]. Орлистат қабул қилинган гуруҳда тана вазнининг бошланғич кўрсаткичга нисбатан 5 фоиз ва ундан кўпроқ камайиши 69,6 фоиз беморларда, 10 фоиз ва ундан ортиқ камайиши эса 42,1 фоиз беморларда кузатилган. Шу билан бирга, плацебо қабул қилган гуруҳда бу кўрсаткичлар мос равишда 51,9 фоиз ва 22,7 фоизни ташкил этган. Орлистат фонидида кузатилган тана вазнининг янада интенсив камайиши гиперинсулинемия, гиперхолестеринемия ва висцерал ёғ тўқимаси миқдорининг камайиши каби юрак-қон томир хавф омилларининг пасайиши билан бирга кечган.

А.С.Аметов ва А.А.Белых томонидан учувчилар таркибидан ташкил топган гуруҳ иштирокида ўтказилган ишда орлистат терапиясининг юқори самарадорлиги тасдиқланган. Мувозанатлаштирилган, ўртача гипокалорияли диета ва жисмоний фаоллик фонда 24 ҳафта давомида кузатилган беморларда:

- ўртача тана вазни 8 кг га камайган;
- «бел айланаси / сон айланаси» нисбати ишончли даражада пасайган;
- оч қоринда гликемия даражаси 0,7 ммоль/л га камайган ($p < 0,05$);
- умумий холестерин ва ПЗЛП-холестерин даражалари 14фоиз га тушган;
- ЮЗЛП-холестерин даражаси эса 10 фоизга ошган [4].

Ушбу натижалар орлистатни метаболик синдром билан боғлиқ ҳолатларда самарали фармако-терапевтик восита сифатида қўллаш мумкинлигини кўрсатади.

Сибутраминнинг таъсир механизми гипоталамус даражасида норадреналин ва серотонин нейромедиаторларининг қайта сўрилишини ингибициясига асосланади.

Бу орқали сибутрамин марказий асаб тизимида тўйиш ҳиссини кучайтиради ва овқат қабул қилишни камайтиради, шунингдек, энергетик харажатни оширади, бу эса тана вазнини пасайтиришга ёрдам беради. Сибутрамин самарадорлигини баҳолашга қаратилган тадқиқотларда ушбу препаратни қўллаш нафақат тана вазнини камайтириш, балки қоннинг липид профили, гликемия кўрсаткичлари даражаларини яхшилаш билан ҳам бирга кечиши қайд этилган. Кўп сонли клиник тадқиқотлар сибутраминнинг триглицеридлар ва юкори зичликдаги липопротеинлар даражаларига ижобий таъсирини намоён этган. Жумладан, STORM тадқиқоти (Sibutramine Trial in Obesity Reduction and Maintenance) натижаларига кўра, триглицеридлар даражаси 20 фоизга пасайган, ЮЗЛП эса 21 фоизга ошган [23]. Ўтказилган мета-таҳлилда сибутраминни қўллашга бағишланган 2 ой ёки ундан ортик давом этган 18 та плацебо-назоратли тадқиқот натижалари таҳлил қилинди. Тадқиқотларда ишлатилган Фрамингем хавфни баҳолаш шкаласи (Framingham Risk Score – FRS), яъни жинс, ёш, артериал гипертензия, дислипидемия ва чекиш каби омиллар асосида юрак ишемик касаллигининг (ЮИК) ривожланиш хавфи баҳоланди. Натижаларга кўра, сибутрамин билан даволаш фониди тана вазнининг камайиши ва ЮИК ривожланишининг мутлақ хавфи ўртасида статистик жиҳатдан ишончли корреляция аниқланган. Бу сибутраминнинг вазн камайтиришдан ташқари, юрак-қон томир тизими учун хавфни пасайтиришда ҳам ижобий таъсир кўрсатиши мумкинлигини кўрсатади.

Сибутраминнинг симпатик асаб тизимига таъсири узоқ вақт давомида баҳсларга сабаб бўлиб келган. Сибутрамин дозага боғлиқ равишда юрак уриш частотаси ва артериал босимнинг ўртача даражада кўтарилишига олиб келиши мумкин.

Шу муносабат билан, сибутрамин билан даволаш вақтида артериал босим ва юрак уриш частотасини мунтазам мониторинг қилиш тавсия этилади:

- даволашнинг биринчи 3 ойида — ҳар 2 ҳафтада бир марта;
- кейинги 3 ой — ҳар ойда бир марта;
- кейинги 6 ой мобайнида — ҳар чоракда бир марта.

Артериал гипертензияси назорат қилинмаётган ёки юрак ишемик касаллиги бўлган беморларга сибутрамин тайинланмайди.

Дислипидемия ва ноалкоголли ёғли жигар касаллиги фармакотерапияси. Атероген дислипидемия — бу метаболик синдромнинг асосий компонентларидан бири бўлиб, илк бор 1988 йилда G.Reaven томонидан таърифланган. Кейинчалик МС концепцияси чуқурроқ ўрганилган сари, яна бир кенг тарқалган ва МС билан яқин боғлиқ бўлган ҳолат — ноалкоголли ёғли жигар касаллиги эканлиги аниқланди. НЁЖК икки асосий шаклда ёки кетма-кет ривожланувчи босқичларда намоён бўлади:

1. **Жигар стеатози** — жигар хужайраларида ёғнинг ортикча йиғилиши билан характерланади;
2. **Ноалкоголли стеатогепатит** — ёғ тўпланиши фониди яллиғланиш ва гепатоцитларнинг шикастланиши ривожланади, бу эса келгусида фиброз ва ҳатто циррозга олиб келиши мумкин.

Ушбу ҳолатлар, айниқса, МС, семизлик ва инсулин резистентлиги билан оғриган беморларда тез-тез учрайди ва катта клиник аҳамиятга эга.

Муаллифлар маълумотларига кўра, метаболик синдром ва абдоминал турдаги семизликка эга бўлган беморларда ноалкоголли ёғли жигар касаллиги 100 фоиз ҳолатда учрайди, ноалкоголли стеатогепатит эса 41,7 фоиз ҳолатда кузатилади [24].

Ушбу касалликнинг ривожланишида етакчи механизмлар сифатида қуйидагилар аниқланган: патологик фаоллашган липолиз жараёнлари натижасида эркин ёғ кислоталарининг кўп миқдорда ажралиши (айниқса, абдоминал семизликка эга шахсларда), шунингдек, ривожланган инсулин резистентлиги ва оксидловчи стресснинг ривожланиши. Оксидловчи стресс таъсирида гепатоцитларда яллиғланиш реакцияси бошланади ва бу ўз навбатида стеатогепатит шаклланишига олиб келади. Агар гипокалорияли ва гипохолестеринли диета ҳамда жисмоний фаолликни ўзгартириш орқали липид спектри кўрсаткичлари ва жигар ферментлари фаолиятини тўғрилашнинг иложи бўлмаса, бундай ҳолларда медикаментоз терапияни қўллаш имкониятини кўриб чиқиш лозим.

Бундай ёндашув, айниқса, метаболик синдром, дислипидемия ва ноалкоголли ёғли жигар касалликлари билан боғлиқ ҳолатларда клиник жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга.

Метформин (бигуанид) — ноалкоголли ёғли жигар касаллигига нисбатан исботланган терапевтик самарадорликка эга. Бу самара препаратнинг жигарда глюкоза ишлаб чиқарилишини тўғридан-тўғри сусайтириш қобилияти, инсулинга сезувчанликни яхшилаши, шунингдек, липоген

ферментлар экспрессиясини ингибициялаш орқали қондаги эркин ёғ кислоталари концентрациясини камайтириш хусусияти билан боғлиқ. Қатор илмий тадқиқотлар метформинни ноалкоголли ёғли жигар касаллигида қўллаш аланинаминотрансфераза (АЛТ) даражасини ўртача 30 фоизга пасайтиришини кўрсатган [25]. Бу эса жигар яллиғланишининг камайиши ва гепатоцитлар фаолиятининг яхшиланиши билан боғлиқ ҳисобланади.

Атероген дислипидемияни даволашда асосий препаратлар сифатида гидроксиметилглутарил-КоА редуктаза (ГМГ-КоА редуктаза) ингибиторлари (статиинлар) ва фибрин кислотаси ҳосилалари (фибратлар) қўлланилади. Ушбу препаратлар липид алмашинувини меъёрлаштириш ва юрак-қон томир касалликлари хавфини камайтиришда жуда муҳим аҳамиятга эга.

Статинлар гиполипидемик терапиянинг биринчи қатор препаратлари ҳисобланади, чунки улар паст зичликдаги липопротеинлар (ПЗЛП) даражасини самарали камайтириш қобилиятига эга ва кўпгина беморларда юрак-қон томир тизими билан боғлиқ ҳалокатли ҳолатлар, жумладан, юрак-қон томир ўлим ҳолатлари ва умумий ўлим ҳолатларини сезиларли даражада пасайтиради. Мустақил тадқиқотлар мета-таҳлили (4S, HPS, ASCOT-LLA, CARDS, 4D) маълумотларига кўра, 2005 йилда эълон қилинган натижаларга асосан, статинларни қўллаш фонида юрак ишемик касаллиги ривожланиш хавфи ўртача 23 фоизга (11 фоиздан 51 фоизгача) камайган.

Статинларнинг дислипидемия ва ноалкоголли ёғли жигар касаллигига нисбатан самарали таъсирининг асосий механизми — изопреноид йўлини блоклаш ҳисобланади. Бу механизм умумий холестерин, паст зичликдаги липопротеинлар ва триглицеридлар синтезининг сусайишига, шу билан бирга, юқори зичликдаги липопротеинлар ишлаб чиқарилишининг ортишига олиб келади.

Липогенезга тўғридан-тўғри таъсир кўрсатишдан ташқари, ушбу препаратлар:

- антиоксидант таъсир кўрсатади,
- эндотелий дисфункцияси (ЭД) га таъсир этиш орқали ангиогенезни пасайтиради,
- ўсмага қарши фаолликка эга бўлиб,
- жумладан, гепатоцеллюляр рак ривожланишини олдини олиш қобилиятига эга.

Ушбу комплекс таъсирлар статинларни ноалкоголли ёғли жигар касаллиги ва дислипидемияни даволашда клиник жиҳатдан муҳим воситага айлантиради.

Муҳим жиҳати шундаки, 91140 нафар бемор иштирок этган 13 та тадқиқотни қамраб олган мета-таҳлил натижаларига кўра, статинлар гуруҳига кирувчи препаратларни қабул қилган беморларда 2 типдаги қандли диабет ривожланиш хавфи плацебо гуруҳига нисбатан 9 фоизга ошгани аниқланган. Бошқа бешта тадқиқотни қамраб олган мета-таҳлилда эса статинларни юқори дозада ва стандарт дозада қабул қилиш самарасини таққослаган ва жами 32753 нафар бемор иштирок этган. Ушбу таҳлил натижаларига кўра, 2–5 йиллик кузатув давомида ҚД 2 тип ривожланиш хавфи 12 фоизга ошгани қайд этилган. Бу маълумотлар статинлар терапиясида юқори дозаларни қўллашда эҳтиёткорликни талаб қилади ва беморларда гликемик назоратни мунтазам баҳолаб бориш зарурлигини кўрсатади. Бирок, ушбу таҳлиллар натижалари 10 йиллик давр учун қайта ҳисобланганида, 2 типдаги қандли диабет ривожланишига қўшимча хавф биринчи ҳолатда 1 фоиз, иккинчисидан эса 2 фоизни ташкил этган. Бу кўрсаткичлар статинлар терапияси фонида юрак-қон томир касалликларини даволашда исботланган афзалликлар ва самарадорлик билан таққосланганда аҳамиятли даражада эмас. Шу боис, статинлар ЮҚТК нинг профилактикаси ва даволашида клиник жиҳатдан муҳим ва афзал восита бўлиб қолади.

Фибратлар триглицеридлар даражасини 20 фоиздан 50 фоизгача камайтиради, юқори зичликдаги липопротеинлар миқдорини 1 фоиздан 34 фоизгача оширади ва паст зичликдаги липопротеинлар даражасини ҳам 20 фоизгача пасайтиши мумкин.

Ушбу таъсирлар фибратларни атероген дислипидемияни, айниқса, триглицеридлар юқори ва ПЗЛП паст бўлган ҳолатларни даволашда самарали воситага айлантиради.

Сўнгги 10–15 йил мобайнида бир қатор йирик проспектив тадқиқотлар ўтказилган бўлиб, улар орасида FIELD (The Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes trial) тадқиқоти кенг кўламли ҳисобланади. Ушбу тадқиқотда углевод алмашинуви бузилишлари мавжуд бўлган 9795 нафар бемор иштирок этган. Тадқиқот натижаларига кўра, 2 типдаги қандли диабет ва/ёки метаболик синдром белгиларига эга беморларда фибратларнинг самарадорлиги исботланган — яъни, юрак-қон томир асоратлари ривожланишининг нисбий хавфи статистик жиҳатдан ишончли даражада пасайган. Бундай ижобий таъсирнинг асосий сабаби — фибратларнинг плейотроп таъсири ҳисобланади: улар қон томирлари эндотелиал хужайраларининг миграциясини сусайтиради ва оксидловчи стресс фаоллигини пасайтиради, натижада яққол ифода этилган яллиғланишга қарши таъсир намоён бўлади.

Артериал гипертензия фармакотерапияси. Метаболик синдромда артериал гипертензиянинг тез-тез ривожланиши ушбу синдромнинг илгаридан таърифлаб ўтилган бир қатор патогенетик

механизмлари мажмуаси билан боғлиқ. Бу ҳолат, шунингдек, семизлик, 2 типдаги қандли диабет ва дислипидемия каби қўшимча касалликларнинг полиген меросий хусусияти ҳамда ренин-ангиотензин-альдостерон тизимининг гиперактивлашуви фонида юзага келади. Натижада, артериал гипертензия МС таркибидаги энг кенг тарқалган ва клиник аҳамиятга эга бўлган намоён бўлиш шаклларида бири ҳисобланади. МС билан оғриган беморларда, айниқса агар беморда 2 типдаги қандли диабет мавжуд бўлса гипотензив терапия артериал босимни мақсадли даражаларгача — 130/80 мм с. у.дан паст бўлишигача пасайтиришга қаратилган бўлиши лозим. Кенг қўламдаги антигипертензив воситалар қўлланилган кўплаб тадқиқотлар шуни кўрсатдики, артериал босимни самарали назорат қилиш юрак-қон томир касалликлари ривожланиш хавфини ва ўлим кўрсаткичларини аҳамиятли даражада камайтиради. Бундан ташқари, ҚД 2 тип билан касалланган беморларда артериал босимни қаттиқ назорат қилиш, гликемия даражасини мақсадли кўрсаткичларгача етказишдан ҳам кўра, макротомир асоратлари — яъни инфаркт, инсулт каби оғир ҳолатларнинг юзага келиш хавфини кўпроқ пасайтиради. Бу эса ҚД 2 тип ва МС бўлган беморларда гипотензив терапияни биринчи даражали устувор йўналиш сифатида белгилайди. Артериал гипертензияни медикаментоз даволашнинг умумий тамойиллари қуйидагилардан иборат: даволашнинг узлуксиз ва узоқ муддатли бўлиши; даволашни битта дори воситасининг минимал дозасидан бошлаш (айрим ҳоллардагина - комбинация); агар максимал дозадаги даво самара бермаса ёки бемор томонидан ёмон кўтарилса, бошқа фармакологик гуруҳга мансуб препаратга ўтиш; асосан узоқ таъсир этувчи препаратлардан фойдаланиш; гипотензив таъсирни максималлаштириш ва нохуш таъсирларни минималлаштириш мақсадида дори воситаларининг оптимал қўшилмаларини қўллаш.

Ушбу ёндашувлар артериал босимни самарали назорат қилишга ва юрак-қон томир касалликлари хавфини пасайтиришга хизмат қилади. Сўнгги маҳаллий ва халқаро тавсияларга мувофиқ, метаболик синдром билан касалланган беморларда артериал гипертензияни даволашда биринчи қатор (бирламчи танлов) препаратлар сифатида ангиотензин-ўгирувчи фермент ингибиторлари, ангиотензин II рецепторлари блокаторлари ва калций антагонистлари тавсия этилади [26].

Ушбу препаратлар нафақат артериал босимни самарали назорат қилишда, балки метаболик ҳолатларни яхшилашда ҳам муҳим ўрин тутаяди.

Инсулинрезистентлик ва углевод алмашинуви бузилишлари фармакотерапияси. Метаболик синдромнинг асосий ва жиддий оқибатларидан бири — 2 типдаги қандли диабет (ҚД 2) ривожланишидир. Ушбу касаллик аста-секин ривожланувчи дебют билан характерланади: — аввалига инсулинрезистентлик (ИР) ва функционал гиперинсулинемия туфайли углевод алмашинувида енгил ёки ўртача даражадаги бузилишлар ривожланади.

Бу ҳолатлар вақт ўтиши билан β-хужайралар дисфункцияси ва инсулин секрециясининг бузилишига олиб келади, натижада предиабет шаклланади. Шундан сўнг, анча қисқа вақт ичида 2 типдаги қандли диабетнинг тўлиқ клиник манзараси (манифестацияси) ривожланади. 2007 йилда Америка Диабет Ассоциацияси (ADA) ва Халқаро Диабет Федерацияси (IDF) мутахассислари глюкоза толерантлиги бузилган ва/ёки оч қоринга гликемия бузилган шахсларда предиабетни даволаш бўйича келишилган консенсус қабул қилдилар. Ушбу консенсусда ҳаёт тарзини ўзгартириш (диета, жисмоний фаоллик) асосий даволаш усули сифатида тавсия этилиб, шу билан бирга, метформин билан фармакотерапияни ҳам қўллаш мақсадга мувофиқ экани қайд этилган [27]. Ушбу тавсияларнинг қабул қилиниши DPP (Diabetes Prevention Program) — қандли диабетнинг олдини олиш дастури деб номланган проспектив рандомизация қилинган клиник тадқиқот натижаларига асосланган. Ушбу тадқиқотда 3,2 йиллик кузатув давомида қуйидаги далиллар олинган: ҳаёт тарзини ўзгартириш орқали предиабетга эга бўлган шахсларда 2 типдаги қандли диабет ривожланиш хавфи 58 фоизга камайган; метформин билан даволаш (бунда оригинал метформин препарати — Glucophage® қўлланилган) эса мазкур хавфни 31 фоизга пасайтирган.

Бу натижалар метформин терапиясини ҳаёт тарзи ўзгаришлари билан бирга қўллаш, предиабетли беморларда ҚД 2 типининг ривожланиш хавфини самарали тарзда камайтиришини тасдиқлайди [28].

Ушбу тенденция кейинги кузатув даврида ҳам сақланиб қолди — 10 йил мобайнида ҳаёт тарзини ўзгартириш ва метформин билан даволаш ҚД 2 типини ривожланиш хавфини мувофиқ равишда 34 фоиз ва 18 фоизга камайтирган [29]. Энг юқори профилактик самара ёш беморларда, айниқса углевод алмашинувида аниқроқ бузилишлар ва семизликка эга бўлган шахсларда кузатилган. Бу натижалар метформин терапияси ва ҳаёт тарзи ўзгаришлари орқали ҚД 2 типининг ривожланишини узоқ муддатга кечиктириш имконияти мавжудлигини кўрсатади. Консенсусда таъкидланишича, ҚД 2 типини ривожланиш хавфи юқори бўлган шахсларда предиабетни эрта аниқлаш

ва уни метформин ҳамда ҳаёт тарзини ўзгартириш билан профилактик даволаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бундай шахсларга қуйидагилар киради: глюкозага толерантлик бузилиши ва/ёки оч қоринга гликемия бузилиши мавжуд бўлиб, булар қўшимча хавф омиллари билан бирга учраса: ёш < 60 ёш, БМИ ≥ 35 кг/м², биринчи даражали қариндошларида ҚД мавжудлиги, юқори триглицеридлар даражаси, ПЗЛП даражаси, артериал гипертензия, HbA1c даражаси ≥ 6 фоиз. Бу категориядаги шахсларда метформин билан эрта аралашув ва ҳаёт тарзини ўзгартириш ҚД 2 типи ривожланишининг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Юқорида келтирилган АҚШ Диабет Ассоциацияси (ADA) ва Халқаро Диабет Федерацияси (IDF) нинг қўшма консенсус тавсияларига қўшимча равишда, Америка Эндокринологлар Коллежи (American College of Endocrinology – ACE) ўз ҳужжатларида қуйидагиларни тавсия этади: углевод алмашинуви бузилишларини эрта аниқлаш, ҳаёт тарзини ўзгартиришни амалга ошириш, шу билан бирга ҳамроҳ хавф омилларини артериал гипертензия, семизлик ва дислипидемияни ҳам аниқлаш ва назорат қилишни бир вақтда олиб бориш лозимлиги таъкидланади [30].

Мутасадди мутахассислар томонидан қуйидаги ҳолатларда ҚД 2 типи ривожланиш хавфи юқори бўлган шахслар учун акарбоза ва метформин тайинлаш тавсия этилади:

- оч қоринга гликемиянинг бузилиши;
- глюкозага толерантликнинг бузилиши;
- метаболик синдром мавжудлиги;
- гликемия даражасининг ошиб бориши;
- юррак-қон томир касалликлари;
- анамнезда гестацион диабет (ҳомиладорликдаги қандли диабет) бўлиши;
- ноалкогол ёғли жигар касаллиги ёки тухумдонлар поликистози синдроми.

Метформин 1953 йилдан бери 2 тип қандли диабетни даволашда қўлланиладиган, бигуанидлар гуруҳига мансуб антигипергликемик дори воситаси бўлиб, у гипогликемияга олиб келмайди.

Ушбу препарат қуйидаги таъсир механизмлари орқали самара кўрсатади:

- ёғ тўқимаси ва мушакларнинг инсулинга сезувчанлигини яхшилайти;
- жигарда глюкозанинг глюконеогенез орқали ишлаб чиқарилишини пасайтиради;
- гликогенолизни камайтиради (жигардаги гликогеннинг глюкозага айланишини сустлаштиради);

• ичакда глюкоза сўрилишини секинлаштиради;

• анорексияга хос таъсирга эга (иштаҳани пасайтиради), бу эса беморларга гипокалорияли парҳезга риоя қилишда ёрдам беради.

Метформиннинг ушбу комплекс таъсирлари инсулин резистентлиги билан боғлиқ метаболик бузилишларни тўғрилашда муҳим аҳамиятга эга. Кўплаб экспериментал ва клиник тадқиқотлар метформин қуйидаги ижобий таъсирларга эга эканлигини исботлади:

- Ёғлар алмашинуви (липид алмашинуви) кўрсаткичларига ижобий таъсир кўрсатади:

- эркин ёғ кислоталари концентрациясини камайтиради;
- паст зичликдаги липопротеинлар ва жуда паст зичликдаги липопротеидлар даражасини камайтиради;

- юқори зичликдаги липопротеинлар даражасини оширади.

- Гемостаз тизимига (қон ивиш тизимига) ижобий таъсир кўрсатади:

- пламиноген фаоллаштирувчиси ингибиторининг 1-тури (PAI-1) ва Виллебранд омили миқдорини камайтиради;
- тўқима пламиноген фаоллаштирувчиси даражасини оширади;
- тромбоцитларнинг агрегацияси ва адгезиясини камайтиради;
- томир деворларининг релаксацияси ва капилляр қон оқимини яхшилайти.

Ушбу таъсирлар метформинни метаболик синдром ва 2 тип қандли диабет билан боғлиқ юрак-қон томир касалликларининг олдини олишда муҳим терапевтик восита сифатида қараш имконини беради.

Ҳозирги кунда метформин 2 тип қандли диабетда юз берувчи юрак-қон томир асоратларининг рўй бериш частотасини камайтиришда исботланган самарага эга бўлган ягона перорал қабул қилинадиган, қанд миқдорини камайтирувчи дори воситаси ҳисобланади. Шу тариқа, UKPDS 34 тадқиқоти (унда метформиннинг оригинал препарати Glucophage® қўлланилган) натижаларига кўра, 2 тип қандли диабет ва семизликка чалинган беморларда умумий ўлим ҳолатлари 36 фоизга камайтгани аниқланган; қандли диабет, миокард инфаркти ва инсульт билан боғлиқ ўлим ҳолатлари мос равишда 42 фоиз, 39 фоиз ва 41 фоизга камайтган. Бу кўрсаткичлар инсулин ёки сульфонилмочевина гуруҳи препаратлари билан даволанган беморларга нисбатан кузатилган.

BIGPRO (BIGuanides and Prevention of the Risk of Obesity) тадқиқотида метформин қўлланилган 324 нафар абдоминал семизликка чалинган беморларда, плацебо гуруҳига нисбатан анча юқори даражада, тана вазни, қон плазмасидаги инсулин миқдори, умумий холестерин ва фибринолиз кўрсаткичлари (тўқима типидagi плазминоген активатори ва Виллебранд омили) камайиши қайд этилган. Шунингдек, метформиннинг микроциркуляция ва эндотелий функциясига тўғридан-тўғри ижобий таъсири ҳам аниқланган.

Метформинни МС билан касалланган ва 2 тип қандли диабет ривожланиши хавфи юқори бўлган шахсларда инсулинга резистентликни коррекция қилиш мақсадида тайинлашдаги тўсиқлардан бири — бу дори воситасининг ошқозон-ичак тизими томонидан бўладиган нохуш таъсирларининг нисбатан юқори учрашидир. Турли манбаларга кўра, оддий (қисқа муддатли таъсирга эга) метформин қабул қилиш фонида турли диспепсия симптомлари 20–25 фоиз ҳолатларда учраши мумкин ва 5–10 фоиз беморлар препаратни қабул қилишни тўхтатишга мажбур бўладилар. Бундай ножўя таъсирларни камайтириш учун препарат дозасини аста-секин ошириш (титрация) орқали бемор томонидан яхши қабул қилинадиган кунлик дозага етиб бориш, ҳамда препаратни овқат пайтида ёки овқатдан сўнг қабул қилиш тавсия этилади. Бунда ножўя таъсирлар юзага келишидан ташқари, МС билан касалланган беморларда ижобий клиник натижаларга эришишдаги яна бир муҳим тўсиқ — бу улар томонидан бир вақтда кўплаб дори воситаларини қабул қилиш заруратидир. Бу ҳолат беморларнинг даволаш режимида бўлган риоясини сезиларли даражада камайтиради. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, сурункали касалликлардан азият чекувчи беморларнинг шифокор тавсияларини бажармаслиги — бу жаҳон миқёсидаги жиддий тиббий муаммодир. Бу эса даволаш самарадорлигининг пасайишига, вақт ва моддий ресурслар йўқотилишига, шунингдек, касалликнинг оғирлашишига олиб келувчи жиддий иктисодий оқибатларга сабаб бўлади. Даволашга риоя қилишни яхшилаш мақсадида метаболик синдром патогенезининг бир нечта бўғинига бир вақтнинг ўзида таъсир кўрсата оладиган, даволаш режасини соддалаштирувчи ва ножўя таъсирлар хавфини камайтирувчи дори воситаларини яратиш зарур. Бундай талабларга жавоб берадиган препаратлардан бири бу — махсус ишлаб чиқилган метформиннинг узок таъсир этувчи шакли — Глюкофаж Лонг® (Glucophage® XR – Европа ва АҚШда). Ушбу препарат организмга метформиннинг барқарор ва узок муддатли таъсирини таъминлаб, суткада бир марта қабул қилиш имконини беради. Бу эса терапияга риоя қилишни сезиларли даражада яхшилайти, глюкоза алмашинувини барқарорлаштиради ҳамда ошқозон-ичак тракти билан боғлиқ ножўя таъсирлар хавфини камайтиради. Шу тарзда, Глюкофаж Лонг® метаболик синдромнинг давосида самарали ва қулай восита сифатида тавсия этилади. Ушбу патентланган технология икки фазали тизим — иккита гидрофиль полимер матриксидан (GelShield Diffusion System) иборат бўлиб, у метформин гранулаларининг босқичма-босқич чиқарилишини таъминлайди.

Олиб борилган биоэквивалентлик тадқиқотлар шундан далолат берадики, препаратнинг самарадорлиги ва хавфсизлиги, метформиннинг инновацион ҳисобланган секин ажралувчи шаклига ҳам тегишлидир. Бу эса янги дори шаклини МС ва 2 типдаги қандли диабетни даволашда ишончли ва қулай восита сифатида қўллаш имконини беради. Бундан ташқари, ретроспектив тадқиқот натижаларига кўра, диарея ривожланиш ҳолатлари тез чиқарилувчи метформинни қабул қилган беморлар орасида 18,05 фоизни ташкил этган бўлса, таъсири узайтирилган шаклдаги метформин қабул қилган беморларда бу кўрсаткич 8,29 фоизгача камайгани аниқланган.

Шунингдек, ҳар қандай номақбул таъсирлар тез чиқарилувчи метформин фонида 26,34 фоизни ташкил қилган бўлса, узок таъсир этувчи шаклга ўтказилган беморларда ушбу кўрсаткич 11,7 фоизгача камайгани кузатилган [31].

Бу маълумотлар Глюкофаж Лонг® каби секин чиқарилувчи препаратларнинг яхшироқ қабул қилиниши ва камроқ ножўя таъсирлар билан боғлиқлигига ишора қилади, бу эса беморларнинг даволанишга риоя қилиш даражасини оширади. Глюкофаж® Лонг препаратининг қўшимча афзалликларидан бири — уни кунига бир марта қабул қилиш мумкинлигидир. Препарат 500 мг ва 750 мглик икки хил дозада, капсула кўринишида мавжуд бўлиб, бу эса препаратни асталик билан титрлаш орқали оптимал кунлик дозани шакллантириш имконини беради. Бундай йўл билан даволаш бемор учун қулай бўлиб, даволашга лаёқат даражасини оширади ва метаболик синдромнинг глюкоза алмашинуви билан боғлиқ патогенетик звеноларига самарали таъсир кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, метаболик синдром ХКТ-Х тизимидан «касаллик» тушунчасига тўлиқ мос келмаслиги сабабли чиқарилган бўлса-да, ушбу концепция ҳанузгача катта илмий қизиқишларни уйғотмоқда. Метаболик хавфнинг предикторларини эрта аниқлаш – бугунги кунда катта клиник аҳамиятга эга бўлиб, у орқали юрак-қон томир касалликлари ва 2 тип қандли диабет

ривожланишининг олдини олишда ўз вақтида профилактик тадбирларни бошлаш имкони туғилади. Айтиш мумкин, икки патология инсонлар орасида ўлимнинг асосий сабаблари сифатида қолмоқда.

Ўзбекистонда мавжуд имкониятлар ва ресурслардан самарали фойдаланган ҳолда самарали профилактика стратегияларини ишлаб чиқиш зарур. Бундай стратегиялар превентив чора-тадбирларни тўлдирувчи бўлиб хизмат қилиши, шу билан бирга метаболлик ва ҳулқ-атвор билан боғлиқ хавф омилларини назорат қилиш ва камайтиришга қаратилган бўлиши лозим. Бу эса ўз навбатида метаболлик синдромни шакллантирадиган асосий детерминантларга таъсир ўтказиш орқали амалга оширилиши мумкин [11].

Адабиётлар рўйхати:

1. Bloomgarden Z.T. Symposium: Debating the Metabolic Syndrome. Medscape Conference Coverage, based on selected sessions // American Diabetes Association 66th Scientific Sessions; June 9–13, 2006, Washington, DC.
2. Sprecher D.L., Pearce G.L. How deadly is the “deadly quartet”? A post-CABG evaluation // J. Am. Coll. Cardiol. 2000. Vol. 36. № 4. P. 1159–1165.
3. Isomaa B., Almgren P., Tuomi T. et al. Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic syndrome // Diabetes Care. 2001. Vol. 24. № 4. P. 683–689.
4. Аметов А.С., Белых А.А. Эффективность коррекции нарушений углеводного и липидного обмена у лиц с высокими факторами риска // Русский медицинский журнал. 2007. № 28. С. 2156–2160.
5. Reaven G.M. Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease // Diabetes. 1988. Vol. 37. № 12. P. 1595–1607.
6. Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика / под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. М.: МИА, 2011. 808 с.
7. Neel J.V. Diabetes mellitus: a “thrifty” genotype rendered detrimental by “progress”? // Am. J. Hum. Genet. 1962. Vol. 14. P. 353–362.
8. Reaven G. Syndrome X: 10 years after // Drugs. 1999. Vol. 58. Suppl. 1. P. 19–20.
9. Alberti K.G., Eckel R.H., Grundy S.M. et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity // Circulation. 2009. Vol. 120. № 16. P. 1640–1645.
10. Kahn R., Buse J., Ferrannini E. et al. The metabolic syndrome: time for a critical appraisal: joint statement from the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes // Diabetes Care. 2005. Vol. 28. № 9. P. 2289–2304.
11. Simmons R.K., Alberti K.G., Gale E.A. et al. The metabolic syndrome: useful concept or clinical tool? Report of a WHO Expert Consultation // Diabetologia. 2010. Vol. 53. № 4. P. 600–605.
12. Никитин Ю.П., Казека Г.Р., Симонова Г.И. Распространенность компонентов метаболического синдрома X в неорганизованной городской популяции (эпидемическое исследование) // Кардиология. 2001. № 9. С. 37–40.
13. Бутрова С.А. Современные возможности и перспективы терапии метаболического синдрома // Трудный пациент. 2007. № 6–7. С. 31–34.
14. Мамедов М.Н. По материалам I Международного конгресса по предиабету и метаболическому синдрому: акарбоза признана препаратом выбора для профилактики сахарного диабета и инфаркта миокарда // Артериальная гипертензия. 2005. Т. 14. № 3. С. 173–177.
15. Nozari N. Screening and management of Metabolic Syndrome // Shiraz E-Medical Journal. 2011. Vol. 12. № 3. P. 144–149.
16. Копылов Ф.Ю. Психосоматические аспекты сердечно-сосудистых заболеваний (гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий): автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М., 2009.
17. Быков А.В., Белоусов Ю.Б., Ольбинская Л.И. Клинические и экономические аспекты рационального использования лекарственных средств // Фармация. 1997. № 2. С. 22–24.
18. Дедов И.И. Проблема ожирения: от синдрома к заболеванию // Ожирение и метаболизм. 2006. № 1. С. 2–4.
19. Grundy S.M. Drug therapy of the metabolic syndrome: minimizing the emerging crisis in polypharmacy // Nat. Rev. Drug Discov. 2006. Vol. 5. № 4. P. 295–309.
20. Плохая А.А. Современные принципы лечения ожирения // Медицинский вестник. 2005. № 33. С. 12–13.
21. Heneghan C. Considerable uncertainty remains in the evidence for primary prevention of cardiovascular disease // Cochrane Database Syst. Rev. 2011. № 8. ED000017.
22. Torgerson J.S. Preventing diabetes in the obese: the XENDOS study and its context // Br. J. Diabetes Vasc. Dis. 2004. Vol. 4. № 1. P. 22–27.

23. James W.P., Astrup A., Finer N. et al. Effect of sibutramine on weight maintenance after weight loss: a randomised trial. STORM Study Group. Sibutramine Trial of Obesity Reduction and Maintenance // *Lancet*. 2000. Vol. 356. № 9248. P. 2119–2125.
24. Ивашкин В.Т., Драпкина О.М., Корнеева О.Н. Клинические варианты метаболического синдрома. М.: МИА, 2012. 216 с.
25. Loomba R., Lutchman G., Kleiner D.E. et al. Clinical trial: pilot study of metformin for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis // *Aliment. Pharmacol. Ther.* 2009. Vol. 29. № 2. P. 172–182.
26. Мычка В.Б., Чазова И.Е., Оганов Р.Г. Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний // *Consilium medicum*. 2009. № 1. С. 105–110.
27. Nathan D.M., Davidson M.B., DeFronzo R.A. et al. Impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance: implications for care // *Diabetes Care*. 2007. Vol. 30. № 3. P. 753–759.
28. Diabetes Prevention Research Group. Reduction in the evidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin // *NEJM*. 2002. Vol. 346. № 6. P. 393–403.
29. Diabetes Prevention Program Research Group, Knowler W.C., Fowler S.E., Hamman R.F. et al. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study // *Lancet*. 2009. Vol. 374. № 9702. P. 1677–1686.
30. Garber A.J., Handelsman Y., Einhorn D. et al. Diagnosis and management of prediabetes in the continuum of hyperglycemia: when do the risks of diabetes begin? A consensus statement from the American College of Endocrinology and the American Association of Clinical Endocrinologists // *Endocr. Pract.* 2008. Vol. 14. № 7. P. 933–946.
31. Blonde L., Dailey G.E., Jabbour S.A. et al. Gastrointestinal tolerability of extended-release metformin tablets compared to immediate-release metformin tablets: results of a retrospective cohort study // *Curr. Med. Res. Opin.* 2004. Vol. 20. № 4. P. 565–572.

Иқтибос учун: Абдулхаков И.У., Рузиев З.М., Абдулхаков М.И. Метаболик синдром: концепцияси, профилактика усуллари ва давосига замонавий қарашлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 3–17. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16963246>